

From: the Director of the Office for Risk Assessment
To: - the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality
- the Minister of Health, Welfare and Sport

29 July 2008

Extract from advice BSE and non-traceable cattle

Summary

European regulations for the identification and registration of cattle are intended, among others, to protect public health by ensuring that non-traceable cattle are not permitted to enter the food production chain. The Food Quality and Animal Health Department of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality has asked the Office for Risk Assessment of the Food and Consumer Product Safety Authority to assess whether the public health risk now posed by Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) still makes these measures justified.

The European measures for the prevention, control and eradication of BSE are considered adequate and effective, and the relaxation of these rules are currently under consideration. The supporting risk assessments suggest that, for cattle younger than 30 months, the public health risk posed by oral exposure to BSE is very low. Any further quantification of this risk is however not possible. This risk is higher for cattle older than 30 months. Therefore slaughtered cattle older than 30 months are currently tested for the presence of the BSE agent.

In terms of the additional human health risks of BSE caused by allowing non-traceable cattle to enter the food production chain, there are two important factors:

1. The exact age is unknown

The exact age of non-traceable cattle is, by definition, unknown. Age must therefore be estimated on the basis of dental examination. This method is however inaccurate and can lead to incorrectly placing cattle in the category below 30 months. Such animals would not be tested for the BSE agent at slaughter, and therefore pose a higher risk than the very small risk established for cattle that are actually younger than 30 months.

2. The origin is unknown

The possibility that non-traceable cattle of an unknown origin have been illegally imported from countries with a higher incidence of BSE increases the possibility of a higher risk of BSE. The percentage of illegal imports of non-traceable cattle is unknown, although it is likely to be very small.

There is also the possibility that non-traceable cattle entering the food production chain could present other public health threats besides BSE, including other zoonoses, chemical contaminants and residues. These can be prevented through quarantine and screening.

In conclusion, the additional risk posed to public health by BSE through allowing non-traceable cattle to enter the food production chain is low to very low. In order to reduce this additional risk as far as possible, there is the option to set the age for determining whether to test for BSE at slaughter at the moment the permanent middle incisors have emerged. This can be established without doubt, and the age at which it occurs (18 to 24 months) is considerably earlier than the currently determined critical age of 30 months.

Advies van de directeur Bureau Risicobeoordeling Aan de minister van LNV en de minister van VWS

onderwerp
Advies BSE en niet-identificeerbare runderen

Samenvatting

De Europese Identificatie & Registratie-regelgeving voor runderen staat om volksgezondheidsredenen niet toe dat runderen die niet identificeerbaar zijn worden toegelaten tot de voedselproductieketen. De beleidsdirectie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (VD) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Bureau Risicobeoordeling van de VWA gevraagd of deze maatregel nog altijd gerechtvaardigd is met het oog op het volksgezondheidsrisico van Bovine Spongiforme Encefalopathie (BSE).

De Europese maatregelen ter preventie, bestrijding en uitroeiing van BSE worden als afdoende en effectief beschouwd, en versoepeling wordt momenteel overwogen. De onderbouwende risicobeoordelingen stellen dat uitgaande van een orale (via de mond) BSE blootstelling het volksgezondheidsrisico van runderen jonger dan 30 maanden zeer klein zal zijn. Een nadere kwantificering is echter niet mogelijk. Bij runderen ouder dan 30 maanden neemt het risico toe. Daarom worden momenteel de geslachte runderen van 30 maanden of ouder getest op de aanwezigheid van het BSE-agens.

*Voor het extra BSE-*risico bij de mens bij het toelaten van niet-identificeerbare runderen tot de voedselproductieketen zijn twee elementen van belang: 1. de exacte leeftijd is niet bekend en 2. de herkomst is onbekend.**

Ad 1. Bij niet-identificeerbare runderen is per definitie de exacte leeftijd onbekend. Deze moet dan geschat worden op basis van de gebitssituatie. Deze methode is helaas onnauwkeurig en kan leiden tot ten onrechte indelen van het rund in de categorie jonger dan 30 maanden. Een dergelijk rund zal bij de slacht niet worden getest op het BSE-agens, maar betekent wel een hoger risico dan het als zeer klein gekarakteriseerde risico van runderen die daadwerkelijk jonger zijn dan 30 maanden.

*Ad 2. De mogelijkheid dat niet-identificeerbare runderen met onbekende herkomst illegaal zijn geïmporteerd uit landen met een hogere BSE-incidentie is bepalend voor een mogelijke verdere verhoging van het BSE-*risico. Het percentage illegale import onder niet-identificeerbare runderen is onbekend, maar is waarschijnlijk zeer klein.**

Afgezien van BSE is er de mogelijkheid van introductie van andere gevaren voor de volksgezondheid bij het in de voedselketen toelaten van niet-identificeerbare runderen, zoals zoönosen, chemische contaminanten en residuen. Deze zijn te voorkomen met quarantaine en gerichte screening.

datum
21 augustus 2008
ons kenmerk
VWA/BuR/2008/27169

pagina
1 \ 6

behandeld door
Drs. B.W. Ooms
telefoon
(070) 448 4088

Voedsel en Waren Autoriteit
Bureau Risicobeoordeling
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag
Postbus 19506
2500 CM Den Haag
Telefoon (070) 448 40 72
Fax (070) 448 40 71
www.vwa.nl

Ik concludeer dat het extra risico voor de volksgezondheid als gevolg van BSE bij toelaten van niet-identificeerbare runderen tot de voedselproductieketen klein tot zeer klein is. Om dit extra risico zo veel mogelijk te reduceren, is een mogelijkheid de leeftijdsgrens voor het testen op aanwezigheid van het BSE-agens tijdens de slacht voor deze runderen te stellen op het moment waarop de middelste permanente snijtanden doorbreken. Dit is ondubbelzinnig vast te stellen en ligt ruim voor de nu gehanteerde kritische leeftijd van 30 maanden, namelijk tussen 18 en 24 maanden.

datum
21 augustus 2008
ons kenmerk
VWA/BuR/2008/27169
pagina
2 \ 6

Inleiding

De Europese Identificatie & Registratie-regelgeving (I&R) voor runderen beoogt onder meer bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid. Een doeltreffende I&R-regeling moet het mogelijk maken verblijfplaatsen en verplaatsingen van een levend dier terug te vinden ten behoeve van veterinaire en zoötechnische controles. Runderen die niet identificeerbaar zijn worden op basis van de I&R-regeling niet toegelaten tot de voedselproductieketen. De beleidsdirectie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (VD) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt zich af of in 2008 met betrekking tot het risico voor de volksgezondheid van het voorkomen van Bovine Spongiforme Encefalopathie (BSE) in de rundveestapel deze maatregel nog wel gerechtvaardigd is. Daarom heeft de beleidsdirectie VD het Bureau Risicobeoordeling van de VWA gevraagd een beoordeling uit te voeren van de volksgezondheidsrisico's gerelateerd aan BSE bij het in de voedselketen toelaten van niet-identificeerbare runderen.

Risicobeoordeling met betrekking tot BSE

Het oorzakelijke verband tussen orale (via de mond) opname van rundvlees(product) dat is besmet met het BSE-agens en de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) bij de mens wordt op basis van epidemiologische, pathologische en moleculair-biologische bewijsvoering in wetenschappelijke kringen algemeen geaccepteerd. De hier uitgevoerde risicobeoordeling richt zich alleen op het extra risico van het optreden van de nieuwe variant van CJD bij de mens als gevolg van mogelijke introductie van het BSE-agens in de voedselproductieketen door het toelaten van niet-identificeerbare runderen.

Bij het opstellen van deze risicobeoordeling is drs. F. van Zijderveld, van het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad, als onafhankelijk deskundige geraadpleegd. Hij heeft benadrukt dat BSE op zijn vroegst aantoonbaar is, met de beschikbare testen, 6 maanden voor dat de ziekte zich klinisch bij het rund manifesteert. Hiermee rekening houdend en met de kennis dat in pathogenese studies, bij opname van het BSE-agens via het darmkanaal, BSE zich niet voor de leeftijd van 30 maanden klinisch manifesteerde, stelt deze deskundige dat het geen zin heeft om dieren jonger dan 24 maanden te testen op aanwezigheid van het BSE-agens.

Stand van zaken

In de Europese Unie is regelgeving van kracht voor preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's). Verordening (EG) Nr. 999/2001, waarin dit is vastgelegd, wil onder meer het potentiële risico van TSE's voor mens en dier reduceren door blootstelling aan geïnfecteerde producten van dierlijke oorsprong te verminderen. De maatregelen van de Verordening zijn mede gebaseerd op wetenschappelijke risicobeoordelingen en adviezen van de Wetenschappelijke Stuurgroep van de Europese Commissie en het Wetenschappelijk Comité inzake veterinaire maatregelen met betrekking tot de volksgezondheid (tegenwoordig het Wetenschappelijk Comité van de EFSA). Ze bestaan onder meer uit een verbod op vervoeding van bepaalde dierlijke eiwitten aan runderen, het testen van alle geslachte, bij keuring gezonde runderen ouder dan 30 maanden op de aanwezigheid van het BSE-agens met gevalideerde sneltesten, het niet toestaan van slachttechnieken waarbij gevaar bestaat dat hersenweefsel ander weefsel besmet en het verwijderen en vernietigen van gespecificeerd risicomateriaal van runderkarkassen. De maatregelen worden als afdoende en effectief beschouwd en versoepeling wordt momenteel overwogen.

De risicobeoordelingen ten behoeve van de Verordening stellen wat betreft de opname van het BSE-agens via de mond, dat de huidige risico's als gevolg van de aanwezigheid van infectiviteit in het Centraal Zenuwstelsel van runderen jonger dan 30 maanden zeer klein zullen zijn in landen die de juiste maatregelen hebben geïmplementeerd en nageleefd voor minstens 30 maanden. Na de leeftijd van 30 maanden neemt het genoemde risico toe. Nadere kwantificering is helaas niet mogelijk. Op basis van deze risicobeoordeling worden momenteel de bij keuring gezond bevonden runderen die 30 maanden of ouder zijn, bij de slacht getest op de aanwezigheid van het BSE-agens. Verwacht wordt dat deze leeftijdsgrens op korte termijn zal worden verhoogd. Overigens stelt het EFSA 'Panel on Biological Hazards' dat blootstelling van mens en dier aan het BSE-agens vooral wordt voorkomen door het verwijderen van het gespecificeerd risicomateriaal van het slachtrund en het ingestelde verbod op het vervoederen van zoogdiereiwit aan herkauwers.

Niet-identificeerbare runderen

Runderen die niet-identificeerbaar zijn (beide oormerken kwijt of geboortemelding niet uitgevoerd) verschillen van wel-identificeerbare dieren doordat hun exacte leeftijd en herkomst onbekend zijn. De vraag is of deze verschillen het risico voor de volksgezondheid verhogen bij slacht voor humane consumptie met inachtneming van de maatregelen van de Verordening, die tenslotte onverminderd en altijd geldig zijn.

De exacte leeftijd

Als de exacte leeftijd van een rund niet bekend is zal deze moeten worden geschat op basis van de gebitssituatie. Dit is een onnauwkeurige methode, met name rond de leeftijd van 30 maanden, waardoor een foute inschatting van de leeftijd en daarmee van

datum

21 augustus 2008

ons kenmerk

VWA/BuR/2008/27169

pagina

316

de kans op aanwezigheid van BSE-infectiviteit mogelijk is. Zolang de dieren ouder dan 30 maanden worden geschat is dit niet ernstig, omdat boven deze leeftijd alle dieren worden getest. In het geval de leeftijd ten onrechte als jonger dan 30 maanden wordt geschat, zal niet worden getest. De kans op aanwezigheid van BSE-infectiviteit is bij dergelijke runderen iets groter dan het op zeer klein gestelde risico van runderen die daadwerkelijk jonger dan 30 maanden zijn.

datum

21 augustus 2008

ons kenmerk

VWA/BuR/2008/27169

pagina

4 \ 6

Onbekende herkomst

Als de herkomst van een rund onbekend is, is daarmee ook het land van herkomst onbekend en is dus mogelijk sprake van import. De Verordening stelt voorwaarden aan de import van levende runderen in de lidstaten, bijvoorbeeld aan de BSE-status van het exporterende land. Die voorwaarden zijn bedoeld om met BSE besmette runderen te weren. De 30 maanden leeftijdsgrens voor het testen van dieren tijdens de slacht kan daardoor ook worden aangehouden voor legaal geïmporteerde runderen. Als het land van herkomst onbekend is, omdat het rund niet identificeerbaar is, is het onduidelijk of aan de gestelde importvoorwaarden is voldaan. Het rund kan dan afkomstig zijn uit een veebeslag dat niet vrij is van BSE. Dit zal alleen voorkomen bij illegale import. Echter, de importstatus, legaal of illegaal, is niet meer verifieerbaar door het ontbreken van de juiste identificatie. Illegaal geïmporteerde runderen, hebben daarmee een grotere kans op aanwezigheid van infectiviteit in het centraal zenuwstelsel. Als zij jonger dan 30 maanden worden geschat, zullen zij bij de slacht niet worden getest en zonder meer in de voedselketen terechtkomen. Het aantal illegale importen vanuit risicolanden is niet bekend, maar is waarschijnlijk zeer klein, ten eerste, omdat gezien toezicht en controle het onopgemerkt transporteren en importeren van levende runderen niet eenvoudig is; ten tweede, omdat naar verwachting de kosten-baten verhouding bij illegale import niet veel gunstiger zal zijn dan bij legale.

Ik verwacht daarom dat het BSE-gerelateerde extra risico voor de volksgezondheid vanwege runderen met onbekende herkomst zeer klein zal zijn, mede omdat het aantal BSE gevallen in alle EU-lidstaten afneemt. Zekerheid hieromtrent is echter niet te geven, omdat illegaal handelen zich per definitie aan objectieve waarneming onttrekt.

Andere risico's

Aanvullend wijs ik u op de mogelijkheid van introductie van andere gevaren voor de volksgezondheid bij het in de voedselketen toelaten van niet-identificeerbare runderen. Hierbij valt te denken aan zoönosen, maar ook aan chemische contaminanten en residuen van diergeneesmiddelen. Als de identificatie en registratie van een rund ontbreken is het onmogelijk de status van het veebeslag waaruit het dier stamt te bepalen. Daarmee vervalt de mogelijkheid om de veiligheid van de producten afkomstig van dit dier vast te stellen op basis van keteninformatie en andere beschikbare gegevens. Nader onderzoek is dan noodzakelijk.

Conclusie

Het extra risico voor de volksgezondheid in verband met BSE bij toelaten in de voedselproductieketen wordt alleen veroorzaakt door niet-identificeerbare runderen die jonger dan 30 maanden worden geschat, omdat deze dieren niet worden getest op aanwezigheid van het BSE-agens. Mijn samenvattende conclusie luidt dat dit extra risico klein tot zeer klein is.

Daarnaast is de kans aanwezig dat andere gevaren voor de volksgezondheid worden geïntroduceerd.

datum

21 augustus 2008

ons kenmerk

VWA/BuR/2008/27169

pagina

5 | 6

Risicomanagement-opties

1. Handhaven van het verbod niet-identificeerbare runderen in de voedselproductieketen te brengen. Als deze optie wordt gekozen is extra risico niet aan de orde.
2. Toelaten onder aanvullende voorwaarden: Om bij toelaten van niet-identificeerbare runderen in de voedselketen de extra kans op introductie van BSE-infectiviteit en het risico voor de volksgezondheid zo veel mogelijk te reduceren, is een goede mogelijkheid het moment waarop de middelste permanente snijtanden doorbreken aan te merken als de leeftijdsgrens voor het testen op het BSE-agens tijdens de slacht. Dit komt overeen met een leeftijd van 18 – 24 maanden, ligt dus ruim voor de nu gehanteerde grens van 30 maanden en is ondubbelzinnig vast te stellen.
3. Toelaten zonder aanvullende voorwaarden. Hierbij wordt een klein tot zeer klein extra risico voor de volksgezondheid in verband met BSE geaccepteerd als gevolg van onzekerheid over de leeftijd en over de herkomst van niet-identificeerbare runderen.

Voor het voorkomen van introductie van andere gevaren voor de volksgezondheid door niet-identificeerbare runderen zijn quarantaine en gerichte screening geschikte maatregelen.

Hoogachtend,

Prof. Dr. E.G. Schouten
Directeur Bureau Risicobeoordeling

datum

21 augustus 2008

ons kenmerk

VWA/BuR/2008/27169

pagina

6 \ 6

Geraadpleegde literatuur:

- **VERORDENING (EG) Nr. 999/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 mei 2001**, houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën.
- **E.C. (European Commission), 1999**. Opinion of 10 December 1999 of the Scientific Steering Committee on the Human Exposure Risk (HER) via food with respect to BSE.
- **E.C. (European Commission), 2000**. Opinion of 13-14 April 2000 of the Scientific Steering Committee on oral exposure of humans to the BSE agent: infective dose and species barrier.
- **E.C. (European Commission), 2001**. Scientific report of 13 December 2001 prepared by the TSE BSE ad hoc Group on Stunning methods and BSE risks (The risk of dissemination of brain particles into the blood and carcass when applying certain stunning methods.).
- **E.C. (European Commission), 2002**. Scientific opinion of 11-12 January 2002 of the Scientific Steering Committee on Stunning methods and BSE risks (The risk of dissemination of brain particles into the blood and carcass when applying certain stunning methods.).
- **EFSA, 2004**. Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on a request from the European Commission on BSE-related Culling in Cattle. *The EFSA Journal* (2004) 57, 1-8.
- **EFSA, 2004**. Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on BSE risk from dissemination of brain particles in blood and carcass following stunning. *The EFSA Journal* (2004) 123, 1-4.
- **EFSA, 2005**. Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on a request from the European Commission on the assessment of the age limit in cattle for the removal of certain Specified Risk Materials (SRM). *The EFSA Journal* (2005) 220, 1-7.
- **EFSA, 2008**. Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on a request from the European Commission on the Risk for Human and Animal Health related to the revision of the BSE Monitoring regime in some Member States. *The EFSA Journal* (2008) 762, 1-47.